

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-404X

 IMFAKTOR
Science driven pages

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

МУХИДДИНОВ Бобур Хуроз угли

*Самаркандский государственный медицинский университет
Докторант кафедры хирургических болезней №1,
трансплантологии и урологии*

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

*Самаркандский государственный медицинский университет,
Заведующий кафедрой хирургических болезней №1,
трансплантологии и урологии
Доктор медицинских наук, профессор*

АСКАРОВ Пулат Азадович

*Самаркандский государственный медицинский университет,
Заведующий курсом миниинвазивной хирургии
Кандидат медицинских наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12073060>*

ЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

АННОТАЦИЯ

В работе проанализирован клинический материал, основанный на результатах комплексного обследования и лечения 107 пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни, а в частности холедохолитиаза. Проведен сравнительный анализ выполнения стандартной двухэтапной и усовершенствованной одноэтапной методики лапароэндоскопической коррекции холедохолитиаза. В качестве сравнительных параметров взяты длительность оперативных вмешательств, сроки пребывания в стационаре и интра- и послеоперационные осложнения.

На основании результатов нашего исследования следует отметить, что применение модифицированной одномоментной методики лапароскопической холецистэктомии с выполнением ассистированной эндоскопической папиллосфинктеротомии в технике Rendezvous и холедохолитоэкстракцией у больных с холецистохоледохолитиазом улучшает результаты хирургического лечения и экономически целесообразно, так как сокращает количество операций и госпитализаций для больного.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, холецистэктомия, холедохолитоэкстракция, папиллосфинктеротомия, техника Rendezvous, лапароэндоскопическое рандеву

O‘T TOSH KASALLIGI ASORATLANGAN SHAKLLARIDA BEMORLARNI DAVOLASHDA XOLEDOXOLITIAZNI LAPAROENDOSKOPIK KORREKTSIYASINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ishda xolelitiyozning, xususan, xoledoxolitiazning murakkab shakllari bilan og‘rigan 107 nafar bemorni har tomonlama tekshirish va davolash natijalari asosida klinik materiallar tahlil qilingan. Xoledoxolitiazni laparoendoskopik tuzatish uchun standart ikki bosqichli va takomillashtirilgan bir bosqichli texnikani amalga oshirishning qiyosiy tahlili o‘tkazildi. Qiyosiy ko‘rsatkichlar sifatida jarrohlik aralashuvlar davomiyligi, kasalxonada qolish muddati va operatsiyadan keyingi va operatsiyadan keyingi asoratlar qabul qilindi.

Tadqiqotimiz natijalariga ko‘ra shuni ta’kidlash kerakki, xoletsistoxoledoxolitiaz bilan og‘rigan bemorlarda Rendezvous texnikasi va xoledoxolitoekstraksiyadan foydalangan holda yordamchi endoskopik papillosfinkterotomiya bilan laparoskopik xoletsistektomiyaning modifikatsiyalangan bir bosqichli texnikasidan foydalanish jarrohlik davolash natijalarini yaxshilaydi va iqtisodiy jihatdan foydalidir. chunki u operatsiya sonini va bemorni kasalxonaga yotqizishni kamaytiradi

Kalit so‘zlar: xolelitiyoz, xoledoxolitiaz, xoletsistektomiya, xoledoxolitoekstraksiya, papillosfinkterotomiya, Rendezvous texnikasi, laparoendoskopik randevu.

THE IMPORTANCE OF LAPAROENDOSCOPIC CORRECTION OF CHOLEDOCHOLITHIASIS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS

ANNOTATION

The work analyzes clinical material based on the results of a comprehensive examination and treatment of 107 patients with complicated forms of cholelithiasis, and in particular choledocholithiasis. A comparative analysis of the implementation of a standard two-stage and an improved one-stage technique for laparoendoscopic correction of choledocholithiasis was carried out. The duration of surgical interventions, length of hospital stays, and intra- and postoperative complications were taken as comparative parameters.

Based on the results of our study, it should be noted that the use of a modified one-stage technique of laparoscopic cholecystectomy with assisted endoscopic papillosphincterotomy using the Rendezvous technique and choledocholithoextraction in patients with cholecystocholedocholithiasis improves the results of surgical treatment and is economically feasible, as it reduces the number of operations and hospitalizations for the patient.

Key words: cholelithiasis, choledocholithiasis, cholecystectomy, choledocholithoextraction, papillosphincterotomy, Rendezvous technique, laparoendoscopic rendezvous

Актуальность.

Наличие конкрементов в холедохе отмечаются у 2,7-20% пациентов с желчнокаменной болезнью и менее низкой частотой у пациентов с острым калькулезным холециститом - 5-15% случаев (Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., 2020). В пожилом и старческом возрасте конкременты в желчном протоке и холедохе обнаруживают в 25-30% случаях (Тимербулатов В. М., 2018). Натрошвилли Н.Г. и Прудков М.И. в своём исследовании установили, что у больных в возрасте старше 70 лет, существенно выше частота выявления холангиолитиаза, и нет зависимости между продолжительностью желчнокаменной болезни и частотой холедохолитиаза.

Главной целью лечения пациентов с холецистохоледохолитиазом является достижение полной санации желчных протоков и удаление желчного пузыря при минимальном количестве оперативных вмешательств и при наименьшем риске возникновения послеоперационных осложнений.

В настоящее время «золотым стандартом» в лечении желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом, является применение эндоскопической ретроградной холангиографии с эндоскопической папиллосфинктеротомией и холедохолитоэкстракцией (ЭРХГ, ЭПСТ, холедохолитоэкстракция) в сочетании с лапароскопической холецистэктомией (ЛХЭ) [Guan G., 2018].

Одномоментное лечение пациентов с сочетанием камней в желчном пузыре и общем желчном протоке является привлекательной альтернативой двухэтапной методике. Методика целесообразна экономически, так как снижает продолжительность стационарного лечения, уменьшает количество операций у одного пациента, снижает риск развития ЭПСТ-ассоциированных осложнений и имеет более высокую частоту успеха санации гепатикохоледоха.

Существует несколько видов одноэтапного лечения больных с холецистохоледохолитиазом. Одной из форм такого вида оперативного лечения является лапароэндоскопическое рандеву (ЛЭРВ). ЛЭРВ - это одностадийный комбинированный лапароскопический и транспапиллярный эндоскопический доступ к камню общего желчного протока. Оперативное вмешательство представляет собой эффективную альтернативу последовательному лечению, которое, кроме того, минимизирует риск непреднамеренного ретроградного канюлирования и контрастирования главного протока поджелудочной железы и, тем самым, снижает риск развития послеоперационного панкреатита (Хадзиева М. И., 2015).

Однако, доступность лапароэндоскопического рандеву в настоящее время ограничена в большинстве стационаров. Основные причины ограничения применения этой технологии, по мнению большинства авторов, связаны с нерешенными организационными проблемами, отсутствием гибридной операционной в большинстве хирургических стационаров, необходимостью наличия в одном операционном зале комплексов оборудования для видеолапароскопической операции, пероральной манипуляционной видеоэндоскопии и рентгенотелевидения, необходимостью дополнительного привлечения к операции профильных специалистов, а также рентгеновским облучением пациента и хирургической бригады. Соблюдение всех этих факторов особенно сложно при оказании неотложной помощи. (Лупальцов В. И., 2017).

Цель исследования

Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни лапароэндоскопической коррекцией холецистохоледохолитиаза.

Материал и методы исследования

В работу включены 107 пациентов, оперированные в клинике с сочетанием камней в желчном пузыре и реализованным средним риском холедохолитиаза, в период с 2017 по 2023 года, у которых применяли методику ЭПСТ, выполненной в различной технике. Пациенты разделены на две группы. Первую группу составили 55 пациентов, которым выполняли гибридное оперативное вмешательство - лапароскопическую холецистэктомию и ассистированную эндоскопическую папиллосфинктеротомию в технике Rendezvous с холедохолитоэкстракцией (группа ЛЭРВ). Вторую группу составили 52 больных, у которых выполнили транспапиллярное вмешательство эндоскопическую папиллосфинктеротомию с холедохолитоэкстракцией (группа ЭПСТ).

В обеих исследуемых группах преобладали женщины; в первой группе их доля составила 68,6% (38 пациентки), во второй 64,5% (33 больная). В группе ЛЭРВ соотношение мужчин и женщин составило 1:2,2 (31,4% и 68,6% соответственно), во второй группе - 1:1,8 (35,5% и 64,5% соответственно). По полу исследуемые группы были сопоставимы; $p=1,000$. Возраст пациентов, включенных в исследование, варьировал от 22 до 92 лет. В первой группе возраст пациентов был от 22 до 85 лет; 59,00 (IQR 54,00; 68,00). Во второй группе возраст пациентов был от 22 до 92 лет; 69,00 (IQR 46,00; 84,00).

У 76 пациентов (71,2%) из 107 была выявлена сопутствующая патология: в первой группе - у 74,2% и во второй - у 67,7% пациентов; $p=0,581$. Таким образом, группы были сопоставимы по сопутствующей патологии. Все диагностированные сопутствующие заболевания находились в стадии компенсации.

Между тактическими схемами лабораторного и инструментального обследования больных, входящих в состав исследуемых групп, значимых различий нет. Также не было выявлено различий между контингентами групп по данным лабораторных методов диагностики: по выраженности воспалительного синдрома в крови, по уровню амилазы, мочевины, ПТИ, МНО и по данным инструментальных методов исследования - по диаметру гепатикохоледоха, размеру конкрементов.

В то же время в группах имелись различия: в первой группе (ЛЭРВ) преобладали пациенты с флегмонозными изменениями в стенке желчного пузыря и пациенты, поступившие в плановом порядке. Во второй группе (ЭПСТ) преобладали пациенты с ургентным осложнением холедохолитиаза - механической желтухой, это связано с тем, что ЭПСТ выполняется в круглосуточном режиме, а лапароскопическое рандеву выполняется определенным кругом хирургов и только в дневное время.

По основным учитываемым характеристикам: по полу, возрасту, наличию сопутствующей патологии, по выраженности воспалительного синдрома в крови, по уровню амилазы, мочевины, ПТИ, по диаметру гепатикохоледоха, по размеру конкрементов обе группы статистически сопоставимы.

Полученные различия: по порядку госпитализации, выраженности воспаления в стенке желчного пузыря, уровню билирубина в сыворотке крови не мешают оценить результат лечения по развитию послеоперационных ЭПСТ ассоциированных осложнений и тяжести их течения.

Результаты и их обсуждение

Сравнение течения интраоперационного периода в основной и контрольной проводили по продолжительности эндоскопической папиллосфинктеротомии с холедохолитоэкстракцией; интраоперационным осложнениям, связанным с транспапиллярным этапом.

В первой группе средняя продолжительность ЭПСТ с холедохолитоэкстракцией составила 15,0 (IQR 10,0; 20,0) минут. Во второй группе среднее время выполнения сфинктеротомии с удалением камней из общего желчного протока составило 30,0 минут (IQR 20,0; 45,0). Таким образом, для выполнения транспапиллярного этапа при ЛЭРВ статистически значимо в среднем требовалось в 2 раза меньше времени; $p<0,001$.

Интраоперационных осложнений, связанных с эндоскопической ретроградной папиллосфинктеротомией (кровотечений, интраоперационного «вклинения» корзинки с конкрементом, ретродуоденальной перфорации), в обеих группах не наблюдали.

Сравнение течения послеоперационного периода в группах ЛЭРВ И ЭПСТ проводили по наличию и тяжести послеоперационных осложнений, связанных с транспапиллярным этапом; частоте госпитализации в ОРИТ и продолжительности пребывания в ОРИТ; успешности санации желчных путей; продолжительности госпитализации.

Анализ частоты полученных послеоперационных ЭПСТ-ассоциированных осложнений провели согласно номенклатуре классификации ESGE 2020 года. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение частоты и риска развития послеоперационных ЭПСТ-ассоциированных осложнений в группах

Вид послеоперационного осложнения	Частота осложнений				p
	ЛЭРВ		ЭПСТ		
	Абс.	%	Абс.	%	
Острый холангит	0	0	0	0	-
Острый холецистит	0	0	2	3,2	0,215
Ретродуоденальная перфорация	0	0	0	0	-
Кровотечение	2	5,7	2	3,2	1,000
Острый панкреатит	1	2,9	8	16,1	0,044*
Всего осложнений	4	8,6	12	22,5	0,017*

Примечание: * - различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$).

Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены статистически значимые различия частоты развития общего количества послеоперационных осложнений в группах; $p = 0,017$ и развития послеоперационного ЭПСТ-ассоциированного панкреатита; $p = 0,044$. При выполнении предоперационного ЭПСТ шанс развития послеоперационных осложнений увеличивался в 6,98 раза (95% ДИ: 1,4-35,7), шанс развития послеоперационного панкреатита - в 8,35 раз (95% ДИ: 0,94-74,1), что свидетельствует о безопасности методики лапароскопического рандеву и преимуществе перед стандартной эндоскопической папиллосфинктеротомией.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) после оперативного вмешательства наблюдали 10 (18,2%) человек из первой группы и 2 (3,6%) пациент из второй группы; $p = 0,109$.

Средняя продолжительность нахождения пациента в РАО составила 1,0 (IQR 1,0; 1,0) в обеих группах; $p = 0,683$. Индекс SOFA у пациентов, госпитализированных в отделение интенсивной терапии в группе ЛЭРВ, в среднем составил 3,0 балла (IQR 1,25; 4,0) и в группе ЭПСТ - 3,0 (IQR 3,0; 3,0); $p = 1,000$. В обеих группах индекс SOFA имеет невысокий балл, что говорит о низкой степени тяжести полиорганной недостаточности.

Оценка состояния реанимационных пациентов по шкале АРАСНЕ II в обеих группах также дала нам низкий балл 9,00 (IQR 8,00; 12,25) и 11,0 (IQR 11,0; 11,0) в группе ЛЭРВ и ЭПСТ соответственно; $p = 0,614$, что говорит о низком прогнозе неблагоприятного исхода. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнение показателей пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Показатель	Первая группа, n= 55	Вторая группа, n= 52	P
Количество пациентов, госпитализированных в ОРИТ, n (%)	14 (25,7)	3 (6,4)	0,109
Продолжительность госпитализации в ОРИТ, Ме (IQR), сут	1,0 (1,0; 1,0)	1,0 (1,0; 1,0)	0,683
Индекс SOFA, Ме (IQR), балл	3,0 (1,25; 4,0)	3,0 (3,0; 3,0)	1,000
Индекс APACHE II, Ме (IQR), балл	9,00 (8,00; 12,25)	11,0 (8,5; 11,0)	0,614

Как видно из таблицы 2, пациенты в отделении ОРИТ первой группы госпитализировались не чаще, чем пациенты контрольной группы. По продолжительности лечения больных в ОРИТ, по оценке состояния реанимационных больных по шкале SOFA и APACHE II группы были сопоставимы.

Эндоскопическая папиллотомия была проведена у всех больных обеих групп, неудач этого этапа транспапиллярного вмешательства не наблюдали.

Успешность санации желчных путей в один этап в основной группе была статистически выше и составила 80,0% (44 пациентов), в группе ЭПСТ этот показатель составил 64,5% (33 больных), $p = 0,035$.

У 11 (20,0%) пациентов первой группы и у 18 (35,5%) пациента второй группы не удалось провести полную санацию при первичном транспапиллярном вмешательстве. Количество санаций билиарного тракта представлено в таблице 3.

Таблица 3 - Количество санаций билиарного тракта в группах

Количество транспапиллярных санаций	Количество случаев, n (%)		P
	ЛЭРВ, n= 55	ЭПСТ, n= 52	
В один этап	44 (80,0)	34 (64,5)	0,035*
В два этапа	8 (14,3)	11 (22,6)	
В три этапа	3 (5,7)	5 (9,7)	
Не выполнена санация	0	2 (3,2)	

Таким образом, получена статистически значимая разница в эффективности методики ЛЭРВ по сравнению с ЭПСТ, $p = 0,035$.

Продолжительность госпитализации в стационаре пациентов первой группы колебалась от 4-х до 14-ти суток, второй группы от 4-х до 21 дня. Средний койко-день составил в основной группе был 7,0 дней (IQR 6,0; 8,0), а в контрольной - 8,0 суток (IQR 5,0; 11,0), $p = 0,100$.

Рисунок 1. Продолжительность госпитализации в стационаре (данные представлены в виде Me (медианы), IQR (межквартильного размаха)).

У 29 (87,9%) пациентов основной группы и у 20 (69,0%) больных из контрольной группы послеоперационный период протекал без осложнений, все они были выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга и гастроэнтеролога по месту жительства. Средний срок пребывания в стационаре у этих больных основной группы составил 6,0 койко-дней (IQR 5,0; 8,0), контрольной группы - 7,5 койко-дней (IQR 5,0; 9,25). Развитие послеоперационных осложнений у 4 (12,1%) больных группы ЛЭРВ привело к статистически значимому увеличению срока стационарного лечения до 13,0 койко-дней (IQR 11,5; 14,0), $p = 0,003$. У 9 (31,0%) пациентов группы ЭПСТ развитие осложнений не привело к статистически значимому удлинению сроков госпитализации и составило 10,0 койко-дней (IQR 7,0; 16,0), $p = 0,274$.

Вывод

На основании результатов нашего исследования следует отметить, что применение модифицированной одномоментной методики лапароскопической холецистэктомии с выполнением ассистированной эндоскопической папиллосфинктеротомии в технике Rendezvous и холедохолитоэкстракцией у больных с холецистохоледохолитиазом улучшает результаты хирургического лечения и экономически целесообразно, так как сокращает количество операций и госпитализаций для больного.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР

1. Абрамова А. Г. Значимость малоинвазивных методов в лечении осложненных форм желчнокаменной болезни: дис. – ФГБОУ ВО Ярославский ГМУ Минздрава России, 2017.
2. Аскарлов П.А. "Свежие" повреждения внепеченочных желчных протоков / П. А. Аскарлов // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2018. - № 1. - С. 78-86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpkhir_2018_1_15/
3. Мухиддинов Б.Х., Курбаниязов З.Б., Аскарлов П.А. Современные подходы к хирургическому лечению холецистохоледохолитиаза. // Биология ва тиббиёт муаммолари. 6 (150), 459-465.
4. Теремов С. А., Мухин А. С. Опыт хирургического лечения больных с осложнёнными формами желчнокаменной болезни //Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2013. – Т. 6. – №. 3. – С. 399-404.
5. Курбаниязов З. Б., Аскарлов П. А. Анализ результатов хирургического лечения больных с повреждениями магистральных желчных протоков //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – №. 1. – С. 94-100.
6. Сотниченко Б. А., Макаров В. И., Савинцева Н. В. Эндовидеохирургическое лечение больных осложненными формами острого холецистита //Анналы хирургической гепатологии. – 2007. – Т. 12. – №. 2. – С. 75-78.
7. Ходжиматов Г. М. и др. Сравнительная оценка хирургических методов лечения больных острым калькулезным холециститом, осложненным механической желтухой //Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям. – 2016. – С. 250-252.
8. Лупальцов В. И. и др. Современные аспекты хирургической тактики в лечении больных желчнокаменной болезнью, осложненной механической желтухой //Оренбургский медицинский вестник. – 2016. – Т. 4. – №. 3 (15). – С. 51-53.
9. Репин В. Н. и др. Двухэтапные эндоскопические операции при осложненной желчекаменной болезни //Медицинский альманах. – 2008. – №. 1. – С. 54-55.
10. Курбаниязов З. Б. и др. Эффективность использования миниинвазивных методов хирургического лечения больных с острым деструктивным холециститом //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 4. – С. 56-57.
11. Курбаниязов З. Б., Арзиев И. А., Аскарлов П. А. Совершенствование хирургической тактики в коррекции желчеистечений после холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 13-3 (91). – С. 70-74.
12. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos) / Yokoe M., Hata J., Takada T. [et al.] // J Hepatobiliary Pancreat Sci. - 2018. - Vol. 25 (1). - P. 41-54. - Doi: 10.1002/jhbp.515.
13. Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat. Evaluation of the results of the treatment of non-specific ulcerative colitis with the application of plasmapheresis. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 390-396. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.00000000>

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz